

O‘ZBEK TILIDA LISONIY MO‘TADILLASHUV VA UNING YUZAGA CHIQISH OMILLARI

*Nurmanova Dilfuza Abduhamidovna
Filologiya fanlari doktori, professor
Andijon davlat universiteti*

*Jamoliddinova Dilnoza Mirhojiddinovna
Qo‘qon davlat universiteti
Professori*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336195>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek tilida lisoniy mo‘tadillashuv hodisasining nazariy asoslari, uning til tizimidagi zidlanishlar bilan bog‘liqligi hamda yuzaga chiqish omillari tahlil qilinadi. Mo‘tadillashuv hodisasi fonologik sathdan boshlab morfologik va sintaktik sathlargacha bo‘lgan lisoniy jarayonlarda namoyon bo‘lishi ko‘rsatib beriladi. Tadqiqotda mo‘tadillashuvning yuzaga kelishida pozitsiya, kontekst, kombinatsiya, distributiv munosabat, pragmatik ma‘no, lisoniy tejamlilik va ortiqchalik tamoyillari muhim omil sifatida baholanadi. Shuningdek, o‘zbek tilidagi unli va undosh fonemalar, affiksial morfemalar, sintetik va analitik shakllar, sodda va qo‘shma gaplar o‘rtasidagi ziddiyatlarning muayyan nutqiy sharoitda kuchsizlanishi misollar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: mo‘tadillashuv, lisoniy ziddiyat, paradigma, sintagmatika, pozitsiya, distributsiya, fonologik sath, morfologik sath, sintaktik sath, pragmatik ma‘no.

Til tizimi o‘zaro munosabatdagi birliklardan tashkil topgan murakkab butunlikdir. Har bir lisoniy birlikning mohiyati uning boshqa birliklar bilan o‘xshash va farqli jihatlari orqali belgilanadi. Shu bois sistem tilshunoslikda “ziddiyat”, “farqlovchi belgi”, “birlashtiruvchi belgi”, “paradigma”, “sintagmatika” kabi tushunchalar muhim nazariy ahamiyatga ega. Lisoniy birliklar umumiy belgilari asosida bir paradigмага birlashadi, biroq shu paradigma ichida o‘ziga xos xususiy belgilari bilan bir-biriga zidlanadi. Ana shu ziddiyatlarning muayyan nutqiy sharoitda kuchsizlanishi yoki farqlovchi belgining yo‘qolishi mo‘tadillashuv hodisasini yuzaga keltiradi.

Mo‘tadillashuv dastlab fonologik hodisa sifatida o‘rganilgan. Fonemalar o‘rtasidagi farqlovchi belgining ma‘lum pozitsiyada yo‘qolishi fonologik neytralizatsiya deb talqin qilingan. Keyinchalik bu tushuncha tilning boshqa sathlari – morfologik, leksik, sintaktik va semantik sathlarga ham tatbiq etila boshlandi. Taqdim etilgan ilmiy materialda ham mo‘tadillashuv bevosita lisoniy ziddiyatlar bilan bog‘liq ekani, ziddiyat bo‘lmagan joyda mo‘tadillashuv ham yuz bermasligi alohida ta‘kidlanadi.

O‘zbek tilida mo‘tadillashuv hodisasi turli sathlarda o‘ziga xos ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Masalan, fonologik sathda jarangli va jarangsiz undoshlar, lablangan va lablanmagan unlilar, ochiq va yopiq unlilar o‘rtasidagi ziddiyatlar kuchsizlanishi mumkin. Morfologik sathda affiksial morfemalar yoki grammatik shakllar o‘zaro almashinish xususiyatiga ega bo‘ladi. Sintaktik sathda esa sodda va qo‘shma gaplar, darak va so‘roq gaplar, tasdiq va inkor shakllari, murakkablashgan sodda gaplar va bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar o‘rtasida mo‘tadillashuv kuzatiladi.

Mo‘tadillashuv hodisasining markazida ziddiyat tushunchasi turadi. Til birliklari bir-biri bilan ikki xil munosabatda bo‘ladi: ular, bir tomondan, umumiy belgi asosida birlashadi, ikkinchi tomondan, xususiy belgilari orqali farqlanadi. Ana shu farqlovchi belgilar ziddiyatni yuzaga keltiradi. Masalan, fonologik tizimda /b/ va /p/ undoshlari lab undoshi ekanligi bilan umumiylikka

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

ega, biroq jaranglilik-jarangsizlik belgisi bilan farqlanadi. Agar muayyan nutqiy vaziyatda ushbu farqlovchi belgi kuchsizlansa, ziddiyat mo'tadillashadi.

N.S. Trubetskoy fonologik ziddiyatlarni tizimga munosabati, zidlanayotgan a'zolar munosabati hamda farqlash kuchiga ko'ra tasniflagan. Bu tasnif mo'tadillashuvni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Chunki har qanday ziddiyat ham mo'tadillashishga bir xil darajada moyil emas. Bir o'lchovli va privativ ziddiyatlar mo'tadillashuvga nisbatan ko'proq beriluvchan bo'ladi. Ko'p o'lchovli, ekvipolent yoki gradual ziddiyatlarda esa farqlovchi belgilar murakkabroq bo'lgani uchun mo'tadillashuv cheklanganroq namoyon bo'ladi.

Mo'tadillashuvning muhim jihati shundaki, u faqat lisoniy tizimdagi imkoniyat sifatida emas, balki nutq jarayonida yuzaga chiqadigan hodisa sifatida ham baholanadi. Ya'ni til tizimida mavjud bo'lgan ikki yoki undan ortiq variant nutqda muayyan sharoit ta'sirida bir-birining o'rnida qo'llanishi, farqlovchi belgilarini yo'qotishi yoki ikkinchi darajaga surishi mumkin. Bunda umumiy belgi saqlanib qoladi, xususiy belgi esa kuchsizlanadi.

Shu jihatdan mo'tadillashuv umumiylik va xususiylik, imkoniyat va voqelik, mohiyat va hodisa, invariant va variant munosabatlari bilan bevosita bog'liqdir. Lisoniy tizimda mavjud bo'lgan invariant birliklar nutqda turli variantlar orqali voqelanadi. Mo'tadillashuv jarayonida esa variantlar o'rtasidagi farq kamayadi va ular muayyan kommunikativ vazifani bajarishda tenglashadi.

Mo'tadillashuvning yuzaga chiqish omillari. O'zbek tilida mo'tadillashuvni yuzaga keltiruvchi omillarni bir necha guruhga ajratish mumkin. Bular orasida pozitsion omil, kombinator omil, kontekstual omil, distributiv omil, morfologik omil, sintaktik-transformatsion omil va pragmatik omil alohida ahamiyat kasb etadi.

Birinchi omil pozitsiyadir. Fonologik sathda ayrim fonemalar kuchli pozitsiyada o'z farqlovchi belgilarini aniq saqlaydi, kuchsiz pozitsiyada esa bu belgilar susayadi. Masalan, turkiy tillarda, jumladan, o'zbek tilida so'z oxiri undoshlar uchun kuchsiz pozitsiya sanaladi. Shu sababli so'z oxirida jarangli-jarangsizlik ziddiyati kuchsizlanishi mumkin: *bob – bop, sud – sut* kabi shakllarda /b/-/p/, /d/-/t/ zidlanishi mo'tadillashuvga moyil bo'ladi.

Ikkinchi omil kombinatsiya, ya'ni tovushlarning yonma-yon kelishi bilan bog'liq. Nutq oqimida bir tovush ikkinchi tovushga ta'sir qiladi. Masalan, morfemalar chegarasida /k/ va /g/, /q/ va /g'/, /n/ va /m/, /t/ va /s/ kabi fonemalar o'rtasida almashinishlar yuz beradi: *tilak + im – tilagim, qishloq + im – qishlog'im, manba – mamba* kabi shakllar fonologik ziddiyatlarning morfemalar oraliq'ida kuchsizlanishiga misol bo'la oladi.

Uchinchi omil – kontekst. Ayniqsa, morfologik va sintaktik sathlarda kontekst lisoniy birliklarning vazifasini aniqlashtiradi. Bir shakl turli kontekstlarda turlicha ma'no ifodalashi mumkin. Masalan, *Direktor maktabdan gapirdi* gapida *maktabdan* shakli ikki xil talqinga ega: "maktab haqida gapirdi" yoki "maktabdan turib gapirdi". Kontekst ana shu ikki imkoniyatdan birini faollashtiradi va semantik ziddiyat mo'tadillashadi.

To'rtinchi omil distributiv munosabatdir. Agar ikki birlik bir xil nutqiy sharoitda bir-birining o'rnida qo'llana olsa, ular o'rtasidagi ziddiyat kuchsizlanadi. Bu erkin distributsiya mo'tadillashuvning eng faol shartlaridan biridir. Masalan, *Kun bo'yi erinib kezib yurgan bulutlar oftob botgandan keyin qahrli tus oldi. Shiddatli bostirib kela boshladi.* (O'.Hoshimov. *Ikki eshik orasi*). Keltirilgan parchada *shiddatli* so'zi tarkibidagi -li yasovchi morfemasi "bilan" ko'makchisi bilan erkin distributsiya munosabatiga kirisha oladi, shuning uchun *shiddatli bostirib keldi* va *shiddat bilan bostirib keldi* shakllarida -li affiksi va *bilan* ko'makchisi analitik shakl bir xil ma'noni ifodalab, o'zaro almashinib kelishi mumkin.

Beshinchi omil pragmatik ma'nodir. Ayniqsa, sintaktik sathda shakl va mazmun o'rtasidagi nomuvofiqlik ko'pincha pragmatik maqsad bilan izohlanadi. Masalan, *To'yda charchaganimni aytmaysizmi?* shaklan so'roq gap bo'lsa-da, mazmunan kuchli darak ma'nosini bildiradi: "To'yda juda charchadim". Bu yerda so'roq shakli darak mazmunini kuchaytirish, emotsional baho berish uchun xizmat qiladi.

O'zbek tilida lisoniy mo'tadillashuv til tizimining barcha sathlarida kuzatiladigan universal hodisalardan biridir. Uning asosida ziddiyat yotadi. Ziddiyat bo'lmagan joyda mo'tadillashuv ham

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

yuz bermaydi. Lisoniy birliklar paradigma doirasida o‘zaro farqlansa-da, sintagmatik munosabatda yoki muayyan nutqiy vaziyatda farqlovchi belgilarini yo‘qotishi, umumiy belgi asosida birlashishi mumkin.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilida mo‘tadillashuvning yuzaga chiqishida quyidagi omillar asosiy rol o‘ynaydi: pozitsiya, kombinatsiya, kontekst, distributsiya, morfologik muhit, sintaktik transformatsiya, pragmatik ma‘no, lisoniy tejamlilik va ortiqchalik tamoyillari. Fonologik sathda mo‘tadillashuv, asosan, kuchsiz pozitsiya va tovushlar ta’siri bilan bog‘liq bo‘lsa, morfologik sathda affiksial va grammatik shakllarning o‘zaro almashinuvi orqali namoyon bo‘ladi. Sintaktik sathda esa shakl va mazmun nomuvofiqligi, pragmatik maqsad, presuppozitsiya, ikkilamchi predikatsiya hamda sodda va qo‘shma gaplar o‘rtasidagi transformatsion munosabatlar mo‘tadillashuvga asos bo‘ladi.

Mo‘tadillashuvni o‘rganish o‘zbek tili tizimida variantlilik, sinonimiya, shakl va mazmun munosabati, nutqiy tejamkorlik, pragmatik kuchaytirish va sintaktik transformatsiyalarni chuqur anglash imkonini beradi. Shu bois mazkur hodisani faqat fonologik jarayon sifatida emas, balki butun til tizimiga xos universal lisoniy mexanizm sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М.: Иностранная литература, 1960. – 272 с.
2. Нурмонов А. Нейтрализация оппозиций лингвистических единиц по признаку утвердительности-отрицательности // Советская тюркология. – 1984. – № 3. – С. 56-62.
3. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. – Л.: Наука, 1970. – 201 с.
4. Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 232 б.
5. Лутфуллаева Д.Э. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик. Филол. фан. номз. дисс. ... автореф. – Тошкент, 1997. – Б. 18.
6. Махмудов Н. Ўзбек тилидаги содда гапларда семантик-синтактик асимметрия. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 147 б.
7. Нурманова Д. Ўзбек тили сатҳларида мўътадиллашув. Филол. фан. д-ри. дисс. ... автореф. – Фарғона, 2022. – 71 б.
8. Цалкаламанидзе А.А. Валентность глаголов в свете их семантико-синтаксических свойств: на материале турецкого и узбекского языков: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Ленинград, 1988. – 33 с.
9. Жумаев Ф. Ўзбек тилидаги синтетик феъл ясалмаларининг аналитик феъл ясалмалари билан синонимик муносабати: Филол. фанл. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2006. – 22 б.